

REVIEW BUKU STRUCTURAL ANTHROPOLOGY

Judul buku : *structural anthropology*

Penulis : Claude Levi-Strauss

Tahun terbit : 1958

RINGKASAN BUKU

Buku *structural anthropology* adalah sebuah karya penting dalam bidang antropologi yang memperkenalkan pendekatan struktural dalam memahami budaya manusia. Buku ini terdiri dari Kumpulan esai yang menekankan bagaimana elemen-elemen budaya, seperti mitos, cerita rakyat, dan ritual. Buku ini mengembangkan bahwa teori bahwa budaya manusia berfungsi secara simbolik dan dapat dianalisis melalui struktur-struktur yang lebih mendalam, yang sering kali tersembunyi di balik permukaan fenomena sosial dan budaya.

ISI BUKU

1. Pendekatan Struktural dalam Antropologi : Levi Strauss mengembangkan pandangan bahwa budaya manusia tidak hanya bisa dipahami melalui elemen-elemen individualnya, tetapi sebagai struktur yang saling berhubungan.

2. Dualisme : Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah dualisme, yaitu cara di mana banyak budaya mengorganisir dunia mereka dalam pasangan oposisi, seperti hidup dan mati, baik dan jahat, atau alam dan budaya. Levi Strauss berpendapat bahwa struktur-struktur ini mencerminkan cara pikiran manusia memproses informasi dan mengorganisir pengalaman.

3. Mitos dan Cerita rakyat : Levi-Strauss menganalisis mitos dan cerita rakyat dari berbagai budaya untuk menunjukkan bahwa meskipun cerita-cerita ini sangat bervariasi, mereka seringkali mengikuti pola struktural yang serupa.

4. Struktur sosial : Buku ini juga mengkaji bagaimana Masyarakat mengorganisir diri mereka, terutama dalam sistem pertukaran, hubungan sosial dan peran gender. Levi Strauss menekankan bahwa struktur sosial ini, meskipun tampak berbedanya di setiap budaya, seringkali mengikuti pola dasar yang dapat diidentifikasi.

5. Fungsi budaya dan Struktur : Buku ini menggali bagaimana budaya dan praktik sosial berfungsi sebagai sistem simbolik, yang harus dianalisis untuk memahami hubungan dan struktur yang mendasarinya.

KELEBIHAN BUKU

1. Buku ini memperkenalkan pendekatan struktural dalam antropologi yang berfokus pada analisis struktur di balik elemen-elemen budaya. Ini merupakan inovasi besar karena sebelumnya antropologi lebih banyak focus pada fakta sosial atau elemen individu dalam budaya, tanpa memperhatikan hubungan antara elemen-elemen tersebut.
2. Analisis lintas budaya yang kuat, Buku ini membandingkan berbagai mitos, sistem kekerabatan dan praktik budaya dari berbagai belahan dunia.
3. Kontribusi besar terhadap ilmu sosial, mempengaruhi tidak hanya antropologi namun juga linguistic, sastra, psikologi dan filsafat.
4. Ia memposisikan mitos sebagai "Bahasa" yang bisa dianalisis seperti struktur gramatikal.
5. Levi Strauss menunjukkan bahwa mitos bukan sekedar cerita rakyat tetapi juga sebagai sistem berpikir logis yang mencerminkan struktur kognitif manusia.

COVER BUKU

Sederhana tapi simbolik, menampilkan elemen visual seperti topeng yang cocok dengan isi buku yaitu membahas struktur tersembunyi di balik budaya

KESIMPULAN

Buku ini menyimpulkan bahwa di balik keragaman budaya yang tampak, terdapat struktur universal dalam cara berpikir manusia, yang dapat dikenali melalui pola-pola simbolik seperti mitos, bahasa, dan sistem kekerabatan. Levi Strauss berpendapat bahwa budaya bekerja seperti bahasa, dengan aturan dan oposisi biner (misalnya: alam vs. budaya, mentah vs. matang) yang menjadi dasar struktur berpikir manusia. Dengan menggunakan pendekatan strukturalis, ia mencoba mengungkap logika tersembunyi yang mengatur sistem budaya, menunjukkan bahwa pikiran manusia berfungsi secara serupa di semua masyarakat, baik yang disebut "primitif" maupun "modern".